

КАРТА ЖИТЕЛЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ИКТ

CARD OF A RESIDENT OF THE VOLGOGRAD REGION AS A TOOL FOR IMPROVING REGIONAL POLICY IN THE FIELD OF ICT

ВОЙНОВ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ,
Волгоградский государственный университет.

VOINOV NIKITA DMITRIEVICH,
Volgograd State University.

В данной работе рассматривается использование информационных и коммуникационных технологий в сфере управления и экономики и интенсификация их использования в Волгоградской области. Оценена возможность реализации в Волгоградской области межведомственного проекта "Карта жителя региона" на основе карт платежной системы "Мир". Представлены положительные эффекты от реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации, даны конкретные рекомендации по составу участников проекта и действиям, необходимым для его осуществления на территории Волгоградской области на основе опыта реализации в иных регионах страны.

This paper examines the use of information and communication technologies in the field of management and economics and the intensification of their use in the Volgograd region. The possibility of implementing the interdepartmental project "Map of a resident of the region" based on the cards of the Mir payment system in the Volgograd region was assessed. The positive effects of the project implementation in the territory of the subject of the Russian Federation are presented, specific recommendations are given on the composition of the project participants and the actions necessary for its implementation in the Volgograd region based on the experience of implementation in other regions of the country.

Ключевые слова: *платежная система "Мир", карта жителя, Волгоградская область, цифровые сервисы, социальные сервисы, участники проекта.*

Key words: *Mir payment system, resident's card, Volgograd region, digital services, social services, project participants.*

В настоящее время сфера информационных и коммуникационных технологий является динамично развивающимся направлением и стала одним из ключевых инструментов принятия современных управленческих решений во всех отраслях экономики и сферах государственного управления. Повышение качества и эффективности социального обслуживания, в том числе, невозможно без применения информационных технологий [12, с. 734]. Наряду с задачей обеспечения всеобщего доступа к информационным и коммуникационным технологиям актуальной является проблема интенсификации использования самих технологий. Постоянное увеличение объема данных ставит задачи по формированию новых технологий их сбора, анализа, обмена и управления процессами.

Использование иностранных информационных и коммуникационных технологий усложняет решение задачи по обеспечению защиты интересов граждан и государства в информационной сфере. В этой связи создание и развитие национальной платежной системы "Мир" позволяет сегодня на основе отечественных разработок удовлетворить текущие и перспективные потребности национальной экономики в платежных услугах, повысить качество, доступность и безопасность как платежных услуг, так и сервисов, реализуемых с использованием данной системы.

Платежная система "Мир" – это российская национальная платёжная система, оператором которой выступает АО "Национальная система платёжных карт" (НСПК) [4]. Задачи НСПК – обеспечение бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России, построение и развитие российской системы платежных карт. Внутрirosсийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, с 1 апреля 2015 года осуществляются через процессинг операционного платежного и клирингового центра НСПК [10].

Основываясь на опыте регионов Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что одним из перспективных направлений, реализуемых на базе платежной системы "Мир" 33 субъектами Российской Федерации, является так называемый проект "Карта жителя". "Карта жителя" – это банковская карта платёжной системы "Мир", дополненная цифровыми сервисами для получения дополнительной выгоды в регионе: льготный проезд, услуги на особых условиях и т.д. [5]. Данный проект объединяет в себе применение отечественных разработок в сфере платежей на основе использования национальной платежной системы "Мир" и современные подходы в решении вопросов совершенствования государственного и муниципального управления на основе реализации принципа адресности предоставления мер поддержки и услуг отдельным категориям граждан.

Основной целью реализации проекта для государственных и муниципальных органов власти является внедрение инновационных технологий, повышение эффективности работы органов исполнительной власти, а также предоставление государственных, муниципальных и социально-значимых услуг [3, с. 430]. Также реализация проектов "Карта жителя" в регионах Российской Федерации позволяет решить вопросы учета и контроля за целевым расходованием бюджетных средств, оперативной обработки данных, значительно сократить обмен информацией на бумажных носителях, позволяет аккумулировать учет финансовых средств, направляемых в конкретную сферу и, как следствие, повысить эффективность их использования, в том числе за счет снижения сопутствующих издержек на основе применения информационных технологий [6].

Внедрение цифровой платформы "Карта жителя Волгоградской области" позволит обеспечить доступность наиболее важных и востребованных для граждан цифровых сервисов в проактивной форме при помощи цифрового инструмента, который предоставит держателям карты доступ к различным сервисам, в том числе и мерам социальной поддержки, что во многом будет способствовать улучшению качества предоставления услуг населению на территории региона. Помимо этого, цифровая платформа "Карта жителя Волгоградской области" первоочередно должна включать в себя функционал транспортной карты – инструмента оплаты проезда бесконтактными банковскими картами, мобильными устройствами [2], однако, в отличие от обычной транспортной карты, функционал "Карты жителя" не должен включать в себя возможность её передачи третьим лицам [9, с. 151].

Основываясь на опыте реализации проекта в других регионах страны, можно прогнозировать следующие положительные эффекты для нескольких групп выгодополучателей (табл. 1).

Таблица 1. Эффекты и выгодополучатели

Выгодополучатель	Ожидаемый положительный эффект
Держатель карты	Расширение перечня доступных электронных сервисов, информирование о появлении дополнительных сервисов.
	Удобство и безопасность при использовании электронных сервисов
Руководство региона	Возможность формирования массива данных для анализа структуры потребления всех включенных в проект услуг
	Получения инструмента для оперативного информирования жителей региона, вовлечения жителей региона в социальные проекты
	Повышения уровня одобрения и доверия к власти региона
Партнерские банки	Расширение клиентской базы
Операторы сервисов	Сокращение расходов на выпуск и выдачу собственных карт лояльности
	Дополнительный канал привлечения новых и удержания постоянных клиентов
	Возможность получения дополнительного рекламного канала (размещение информации о предприятии на информационном портале)
Регион	Повышение эффективности использования национальных платежно-сервисных инструментов, Повышение доверия жителей к национальным платежным инструментам и эффективности их использования.
	Развитие и стимулирование безналичных расчетов
	Оптимизация расходов бюджетных средств на предоставление мер поддержки и повышение их эффективности
	Повышение достоверности и полноты информации о потребностях населения
	Стимулирование экономической и социальной активности граждан, а также розничного бизнеса

Существующая практика реализации внедрения проектов "Карта жителя" показывает, что при реализации проекта достигается прямой экономический эффект в виде экономии бюджетных средств, выделяемых на различные социальные программы [7]. Стоит отметить, что до начала внедрения проекта "Карта жителя" в регионах России уже реализовывались проекты по предоставлению социальных сервисов с применением информационно-коммуникационных технологий, примером такого проекта может служить социальная карта республики Башкортостан [8].

Основываясь на опыте 33 регионов Российской Федерации, в которых реализован проект "Карта жителя" [5], а также научных работах, связанных с реализацией и модернизацией проекта "Карта жителя" в субъектах Российской Федерации [13], представим возможных участников реализации проекта на территории Волгоградской области и их функции.

По мнению автора настоящей работы, для обеспечения реализации проекта на территории региона необходимым и достаточным будет наличие 7 групп участников:

1. Уполномоченный для ведения проекта орган исполнительной власти – необходим для организации, разработки и согласования нормативных и методических документов, заключения соглашений, необходимых для создания и функционирования "Карты жителя Волгоградской области".

2. Уполномоченная организация по обеспечению функционирования проекта – необходим для создания, развития и обеспечения функционирования проекта, закупки и обеспе-

чения функционирования аппаратного и программного обеспечения.

3. Пункты приема заявлений на выдачу физической карты – необходимы для приема заявлений в электронном и физическом виде. Примером таких пунктов могут служить многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

4. Партнерские банки – необходимы для выпуска и выдачи карты в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, внесения сведений в информационную систему учета;

5. Операторы социальных сервисов – необходимы для осуществления доступа к социально-ориентированным сервисам проекта;

6. Операторы коммерческих сервисов – необходимы для осуществления доступа к коммерческим сервисам проекта;

7. Держатели карты – жители региона, получившие "Карту жителя Волгоградской области" и использующие предлагаемые сервисы.

Для реализации проекта "Карта жителя" на территории Волгоградской области необходимо осуществить следующие действия (Рис. 1).

Рис. 1. Действия, необходимые для реализации проекта "Карта жителя Волгоградской области"

Необходимо отметить, что работа по созданию и внедрению карты жителя на территории Волгоградской области ведется с 2021 года. В 3 квартале 2021 года поручением первого заместителя Губернатора Волгоградской области была создана рабочая группа по реализации проекта [11], а в 2022 году, в рамках Петербургского международного экономического форума, Губернатор Волгоградской области и заместитель председателя Правления Сбербанка подписали соглашение о расширении взаимовыгодного сотрудничества. В числе проектов, указанных в соглашении, присутствовал проект по реализации "Карты жителя Волгоградской области", но, по состоянию на январь 2024 года проект не был осуществлен [1].

В целом, реализация проекта "Карта жителя Волгоградской области" позволит облегчить получение жителями Волгоградской области мер социальной поддержки, определенных нормативными правовыми актами, повысить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на социальную поддержку населения, путем применения информационных технологий, повысить качество жизни жителей Волгоградской области за счет создания единого средства доступа к цифровым сервисам для получения коммерческих услуг, а также развить инфраструктуру, обеспечивающую осуществление безналичных расчетов на территории региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. "Карту жителя Волгоградской области" запустят в регионе при поддержке "Сбербанка" // ТАСС. URL: <https://tass.ru/obschestvo/14947231> (дата обращения: 17.01.2024).
2. Бикметова З.М. Внедрение единой транспортной карты "Алга" в Республике Башкортостан / З.М. Бикметова, И. Н. Хузина // Наука: общество, экономика, право. 201 № 4. С. 190-194.
3. Внедрение карты жителя Республики Татарстан как способ организации эффективного государственного управления / А.Н. Ершов, И.В. Логинова, А.А. Салатова [и др.] // Регионология. 2017. Т. 25. № 3(100). С. 421-437.
4. Карта «Мир»: плюсы и минусы, где работает и как ее получить // Banki.ru. URL: <https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10975941> (дата обращения: 15.01.2024).
5. Карта жителя // Мир. URL: <https://privetmir.ru/regioncard> (дата обращения: 16.01.2024).
6. Карта жителя как единый механизм социальной поддержки граждан и инструмент повышения эффективности расходов бюджета // Журнал Бюджет. 2022. № 8(236). С. 36-39.
7. Концепция создания системы «Электронная карта жителя Тюменской области» // Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. URL: <https://admtyumen.ru> (дата обращения: 16.01.2024).
8. Мозалев А.А. Внедрение "социальной карты республики Башкортостан" / А.А. Мозалев, Г.Р. Юлдашева // Государственная финансовая поддержка градообразующих предприятий в целях сохранения бизнеса. Актуальные проблемы преодоления кризиса: национальные и региональные приоритеты / Под общей редакцией Н.Ф. Газизулина, В.В. Ложко. СПб.: НПК «РОСТ» : Научно-производственная компания "РОСТ", 2010. С. 246-252.
9. Непогожев А.А. Внедрение транспортной карты для повышения уровня сбора оплаты проезда в городах / А.А. Непогожев, С.А. Кемерова // Наука и образование: проблемы и стратегии развития. 2015. № 1(1). С. 148-151.
10. О компании АО «НСПК» // НСПК URL: <https://www.nspk.ru/about/company> (дата обращения: 16.01.2024).
11. Создание и внедрение Карты жителя Волгоградской области // Комитет информационных технологий Волгоградской области. URL: <https://kit.volgograd.ru/currentactivity/cooperation/news/3709-64> (дата обращения: 17.01.2024).
12. Спиридонова А.А. Применение информационных систем для решения социальных задач // Экономика будущего: тренды, вызовы и возможности: Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, Казань, 23–24 мая 2023 года / Под редакцией А.В. Гумерова, М.Ф. Сафаргалиева. Казань: Общество с ограниченной ответственностью "АРТИТЕХ", 2023. С. 734-736.
13. Усольцева И.В. Разработка предложения по усовершенствованию карты жителя Самарской области // Управление организационно-экономическими системами: Сборник трудов научного семинара студентов и аспирантов института экономики и управления, Самара, 20-25 ноября 2023 года. Самара: Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева, 2024. С. 259-261.

© Войнов Н.Д., 2024.